

БАКАЛАВРАТ У ФРАНЦУЗЬКІЙ БІЛІНГВАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Система оцінювання якості французької білінгвальної освіти є актуальною у європейському освітньому просторі, оскільки реалізується за допомогою механізмів, що отримали назву моніторингу. Процес збирання, опрацювання і розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку. Однією з ключових позицій білінгвальної освіти є оцінювання її якості відповідно до вироблених європейських стандартів.

***Метою роботи** є дослідження концепту бакалаврату в умовах французької білінгвальної освіти, висвітлення етимології терміну «бакалаврат» та аналіз особливостей іспиту на ступінь бакалавра у Франції.*

***Методологія дослідження** ґрунтується на висвітленні та аналізі методологічних підходів до концепту бакалаврату, який полягає у володінні концептуальними науковими та практичними знаннями, у критичному осмисленні теорій, принципів, методів у сфері професійної діяльності та/або навчання, у поглиблених когнітивних та практичних умінь/навичках. В умовах білінгвальної освіти у Франції бакалаврат є свідченням реалізації європейських освітніх стандартів.*

***Наукова новизна.** Вперше досліджено етимологію терміну «бакалаврат»; обґрунтовано важливість ступеня бакалавра у європейському (французькому) освітньому просторі; розглянуто погляди провідних французьких науковців на проблему оцінювання знань школярів в умовах білінгвальної освіти.*

***Висновки.** Здійснене дослідження дало можливість обґрунтувати актуальність бакалаврату у європейській (французькій) освітній системі, виокремити досягнення системи освіти Франції у доступності та об'єктивності оцінювання іспиту на ступінь бакалавра, довести важливість отримання ступеня бакалавра на сучасному етапі.*

***Ключові слова:** бакалаврат, ступінь бакалавра, європейський освітній простір, білінгвальна освіта, Франція.*

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України про вищу освіту, бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю. Бакалавр володіє концептуальними науковими та практичними знаннями, йому властиве критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання, поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концепт бакалавра як освітнього ступеня, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, висвітлено у Законі України про вищу освіту. Французькі дослідники Л.-Ж. Кальве (Calvet L.-J.), Ф. Персей (Persuy F.) наголошують на важливості бакалаврату у французькій системі освіти, оскільки він є необхідною умовою вступу до будь-якого вищого навчального закладу. Беакко Ж.-К. (Beacco J.-C.), де Феррарі М.

(de Ferrari M.), Тагліант К. (Tagliante C.) розробили рівень A1/A2 з французької, який береться за основу при складанні тестів іспиту на ступінь бакалавра.

Мета дослідження: проаналізувати концепт бакалаврату у французькій білінгвальній освіті. Для досягнення мети окреслено такі завдання: 1) дослідити етимологію терміну «бакалаврат»; 2) проаналізувати особливості іспиту на ступінь бакалавра у французькій білінгвальній освіті; 3) обґрунтувати важливість отримання ступеня бакалавра на сучасному етапі.

Методологія. У процесі дослідження використано теоретичні методи – аналіз лінгвістичної, методичної, лінгводидактичної літератури з проблеми бакалаврату у європейській (французькій) білінгвальній освіті; емпіричні методи – аналіз концепту терміну «бакалаврат» та висвітлення особливостей іспиту на ступінь бакалавра в умовах білінгвальної освіти. На основі теоретичного аналізу наукових розробок з досліджуваної проблематики обґрунтовано практичні засади та особливості бакалаврату як освітнього ступеня першого рівня вищої освіти.

Наукова новизна. Основними досягненнями в освітньому процесі Франції стало опрацювання та запровадження єдиних критеріїв і загальних методів оцінювання для вищих навчальних закладів усіх європейських країн з метою визнання ними ступеня бакалавра як достатнього рівня професійної кваліфікації.

Результати дослідження. На сьогоднішньому етапі розвитку світового співтовариства однією із перешкод для молодих людей, які бажають навчатися і працювати в країні із білінгвальним типом освіти, є визнання їхніх кваліфікацій та компетенцій державними органами. З метою вирішення цієї проблеми було прийнято єдину форму оцінювання успішності учнів у білінгвальних класах під назвою «міжнародний» бакалаврат: після успішного складання іспиту учням вручаються дипломи, які у більшості європейських держав визнаються на національному рівні. Отримання такого диплома не означає обов'язкового вступу у вищі навчальні заклади. Зазвичай, лише 40 – 45% бакалаврів стають студентами. У більшості навчальних закладів існують однорічні підготовчі курси, що допомагають якісно підготуватися до вступу [1, 35]. У Швейцарії міжнародний бакалаврат був розроблений швейцарським освітнім фондом (ІВО), заснованим у 1968 р. На сьогоднішній день він працює у 3882 школах 148 країн. У процесі навчання задіяні більше мільйона учнів, які опановують освітній комплекс із чотирьох програм: від дитячого садка до середньої школи. Процес навчання здійснюється французькою, англійською або іспанською мовами, у Франції практично в усіх міжнародних школах – англійською мовою. Це стосується учнів, які є двомовними або мають дуже хороший рівень володіння іноземною мовою і є, доволі часто, дітьми зі змішаних сімей. Треба, однак, підкреслити, що диплом міжнародного (швейцарського) бакалаврату визнають не усі вищі навчальні заклади Франції, тому окремі студенти змушені шукати закордонні університети для продовження навчання. У Франції 12 шкіл готують учнів до диплому міжнародного бакалаврату: 5 – у Паризькому регіоні та 7 – у французьких провінціях. Оскільки завершальним етапом вивчення іноземної мови в умовах білінгвізму є складання екзамену на ступінь бакалавра, цей диплом увінчує середню школу і є умовою успішного вступу до вищого навчального закладу. Опрацьована у ході реалізації дисертаційного дослідження наукова література, дала змогу виявити цікаві історичні факти стосовно етимології термінів «бакалавр», «бакалаврат». Як засвідчує французький дослідник Л.-Ж. Кальве, у освітній системі загальнонавчаними є терміни: «baccalauréat», «bachelier», «bac», «bachot». «Бакалавр» – це термін, що відноситься ще до часів феодалізму і називає так юнака-шевальє, чим, водночас, пояснюється значення англійського слова «bachelot». Проте, ми не виключаємо кельтського походження терміну, позаяк у кельтів поширеним було слово «bachlach» («пастух», «слуга»). У латинській мові «Bacchus» («Бог вина») послужив появі слів «baccalaria» («виноградар») і «baccalaris» («слуга»). Слідуючи дослідженням Л.-Ж. Кальве, можемо припустити, що згодом ці слова отримали форму «baccalaureus», яка перейшла у «bachelier» для позначення представників тодішньої еліти [8, 19]. Дослідники пов'язують бакалаврат у Франції XIII ст. зі створенням Паризького університету. Ступінь бакалавра можна було отримати на чотирьох факультетах: факультеті мистецтв, медицини, юриспруденції і теології. Ступінь бакалавра факультету мистецтв, як правило, вважався необхідною умовою для навчання на інших факультетах, а бакалавр богослов'я мав більшу цінність ніж бакалавр мистецтв. Бакалаврат був необхідною умовою права викладати (Licencia docendi: дозвіл вчити). У часи французької революції, коли відбулося закриття багатьох університетів, бакалаврат був реорганізований Наполеоном в 1808 р. для п'яти тодішніх дисциплін (наука, література, право, медицина, теологія), а 17 березня 1808 р. до них додано два нові ступені бакалавра – бакалавр мистецтв і бакалавр наук. Бакалавр кожної дисципліни відрізнявся своїми вимогами, а ступінь бакалавра мистецтв став обов'язковою умовою для складання тестів з інших ступенів бакалавра. Особливої ваги набуває ступінь бакалавра, отриманий після двох років навчання в юридичній школі. Наполеон своїм імператорським указом покладає контроль за освітою, який раніше здійснювала Церква, на адміністративну еліту. Потрібно наголосити, що бакалаврат бере свої витоки в 1808 р., але перші бакалаври з'являться лише в 1809 р.: 31 випускник (30 випускників-філологів, 1 бакалавр наук). Цікаво, що Паризька академія не представила жодного кандидата, академія Дюе – 10, Ам'єна – 9, Страсбургу – 7, Ренна – 4.

Віднайдені автором цієї статті матеріали у бібліотеці університету Сорбонна засвідчили, що в основі бакалаврату лежав принцип, який існував ще в епоху Середньовіччя і означав «успіх». Наполеон назвав диплом, що завершував середню освіту у французькій школі, – «baccalauréat» («бакалаврат»), а його носій став «bachelier» («бакалавр»). У процесі дисертаційного дослідження встановлено, що у XIX ст. термін «baccalauréat» означав диплом з теології, отриманий після кількох років навчання в епоху, коли голови лауреатів були увінчані лавровими вінками. Існують два інші терміни, фонетично подібні, але без спільної семантики та етимології: «bachalariatus» («ступінь священнослужителів») і «baccalaureus» від «laurea» («лавр») латинського походження. На сучасному етапі у Франції найчастіше вживаються аргі: «bac» і «bachot», які стали словами повсякденного учнівського життя [8, 19]. Взаємозв'язок між цими двома термінами очевидний, тим не менше дискусії з приводу їх етимології продовжуються [1, 122]. У 1830 р. у Франції у іспиті на ступінь бакалавра започатковується складання письмового тесту, що складається з французького твору або перекладу уривка з класичного твору. З 1852 р. ступені бакалавра мистецтв і наук стають рівноцінними, виокремлено ступінь бакалавра в галузі фізики і математики. У 1885 р. серед випускників Паризької академії 878 студентів отримали перший ступінь і 776 випускників – другий. У 1902 р. викладачі середньої школи стають вперше членами журі разом з викладачами університету. Відповідно до Указу від 10 квітня 1852 р. та постановою від 5 вересня 1852 р., для того, щоб пройти випробування на ступінь бакалавра мистецтв на філологічному факультеті необхідно було мати шістнадцять років. Іспит складався з письмового тесту та усної відповіді. Перший тест був латинською мовою. Теми для усних відповідей вибиралися деканом факультету. Усний тест містив грецькі тексти латинською та французькою мовами, а також запитання з логіки, історії та географії, арифметики, геометрії і елементарної фізики. Відповідно до Указу від 10 квітня 1852 р. іспит складався з двох тестів: письмового з двох частин і усного тесту, в якому кандидат повинен був відповідати на запитання наукового журі. Завдання з математики, фізики, хімії та природної історії входили до програми на ступінь бакалавра фізичних наук. Студенти медичних і фармацевтичних коледжів звільнялися від складання іспиту на ступінь бакалавра мистецтв, а ступінь бакалавра наук був обов'язковим. Закони від 7 серпня 1857 р., 15 липня 1858 р. і 24 січня 1859 р. закріпили допуск до іспиту на ступінь бакалавра наук у віці 16 років. Іспит складається з письмового тесту та усної частини. Письмовий тест включає латинський варіант, завдання з математики і фізики. Тест містить завдання латинською, французькою, німецькою або англійською мовою і питання, що стосуються логіки, історії, географії, елементарної і прикладної математики, фізичних і природничих наук. Бакалавр наук включає завдання з історії замість математики. Він призначений для майбутніх студентів-медиків. Ступінь бакалавра в області права можна було отримати після двох років навчання в юридичній школі. У XIX ст. бакалаврат мистецтв і наук можна було скласти в середніх школах. Зокрема, у період 1852 і 1890 рр., існують бакалаври мистецтв і наук за спеціальністю. У 1891 р. середня спеціальна освіта стає основою сучасної середньої школи, а у 1927 р. бакалаврат класичної і сучасної освіти замінений бакалавратом середньої освіти, важке випробування, яке практично незмінним залишається протягом тривалого часу. У 1945 р. випускний іспит включав філософію, математику і експериментальні науки.

Бакалаврат пройшов кілька етапів стосовно до різних верств населення, оскільки спочатку була призначений для хлопчиків буржуазії. Перша жінка була допущена до складання іспиту на ступінь бакалавра у 1861 р. і лише у 1924 р., коли програми для хлопчиків і дівчаток стають ідентичними, бакалаврат в значній мірі відкривається для дівчаток. Наступний етап починається у 1930 р. і співпадає із періодом вчителювання славетного Жоржа Помпіду. У 1934 р. він отримав 1-е місце у конкурсі з філологічних дисциплін і почав працювати викладачем – спершу в Марселі, а потім в Парижі в лицей Генріха IV. Одночасно з дипломом Еколь Нормаль Помпіду отримав і диплом Вільної школи політичних наук. Однак справді велика кількість випускників-бакалаврів припадає на період 1960 – 1970 рр., коли французька шкільна система реформується на користь загальноосвітньої школи (1975 р.). У 2008 р. близько 64% молодого покоління має ступінь бакалавра. За свою столітню історію бакалаврат пережив елітарну і буржуазну градації, взяв курс на вибір майбутніх лідерів нації, окреслив основні ступені, необхідні для якісного навчання та професійної кар'єри. Він набрав ще більшої ваги серед випускників, сприяючи створенню конкуренції для вступу у престижні вищі школи.

Дослідники Л.-Ж. Кальве, Ф. Персей наголошують, що сьогодні бакалаврат є необхідним «сезамом» для кожної молодої людини і вважається першим ступенем вищої освіти. Із бакалаврату еліти він перетворився у бакалаврат мас і при цьому не втратив свого престижу та залишився необхідною умовою вступу до будь-якого вищого навчального закладу. Бакалаврат є селекційним по своїй природі та демократичним по суті. Якщо у 50-60 рр. XX ст. лише один кандидат із 50-ти міг отримати цей диплом, то у наш час 2/3 кандидатів [8, 19]. До складання іспиту учнів готують кваліфіковані фахівці державних і приватних навчальних закладів. Що ж до екзаменаційної комісії, то тільки представники державних установ мають право у Франції входити до її складу, позаяк держава є монополістом у видачі університетських дипломів. Кандидати мають можливість скласти іспити за 28 спеціальностями, із них 12 загальних і 16 технічних. Головні дійові особи: кандидати, викладачі, коректори та екзаменатори. [9, 30–31]. Аналіз джерельної бази дослідження свідчить, що у 1968 р. учні склали лише усні іспити на ступінь бакалавра, вперше було започатковано технологічний ступінь бакалавра. Роки 80-ті знаменують

народження проекту «бакалаврат для всіх», що викликає активні дебати у освітніх кругах: чи не забагато бакалаврів, тим більше, що лише 20% молоді здобуває університетський диплом? Екзаменатори дотримуються своєї точки зору: «Важливо, щоб у процесі проведення екзаменів і отримання дипломів не забути основну місію вчителів: формувати людей вільних, здатних на мудрі вчинки, свідомих своїх обов'язків, людей цілеспрямованих і щасливих». Як для еліти важливо втриматися «на плаву», так і для середніх соціальних верств бакалаврат є межею між середнім і вищим ступенем навчання, що гарантує добре оплачувану роботу [8, 19]. Важливо відзначити, що бакалаврат у Франції – це водночас іспит для Міністерства освіти країни: 4 мільйони ксерокопій щорічно та 4000 опрацьованих екзаменаційних тем, перевірених 140000 екзаменаторів. Вартість складання іспиту Міністерство освіти оцінює у 60 євро на учня. Найбільше витрат йде на оплату роботи екзаменаторів, організацію поїздок, проживання. Принагідно зазначимо, що вартість однієї копії екзаменаційного завдання станом на 2008 рік складала 1.49 – 1.86 €; усна відповідь кандидата – 9.31 € [9, 30–31]. Іспит на ступінь бакалавра у 2019 р. з 17 по 24 червня включав 2900 екзаменаційних тем, 4 млн. робіт були перевірені екзаменаторами у кількості 174 331 чол. Особливо відмітимо сучасні аспекти екзамену в умовах білінгвальної освіти: все зростаюча кількість кандидатів, зацікавлених у успішному складанні іспиту; різноманітність завдань та відносна непередбачуваність екзамену; використання двох або більше іноземних мов; неможливість витоку вихідної інформації; об'єктивне оцінювання результатів [1, 124].

Висновки. Актуальність дослідження проблеми бакалаврату є очевидною, оскільки європейська система освіти базується на засадничих принципах Болонської декларації, підписаної 1999 року міністрами освіти 30 країн. Цим актом було узгоджено спільні вимоги, критерії і стандарти національних систем вищої освіти та створення єдиного європейського освітнього простору, у якому реалізувалися б основні положення Лісабонської Конвенції від 11 квітня 1997 р. про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. Перспективу подальших наукових розвідок з проблеми дослідження вбачаємо у вивченні започаткованої у Франції освітньої реформи «Бакалаврат-2021», так званого «нового бакалаврату», що має за мету удосконалення проведення іспиту та оцінювання його результатів відповідно до сучасних освітніх потреб у європейському просторі.

References

1. Винарчик М. П. Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних закладах Франції (70-ті роки ХХ – початок ХХІ століття): дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич, 2014. 243 с.
Vynarchyk M. P. (2014) Rozvytok bilinhval'noyi osvity u serednikh navchal'nykh zakladakh Frantsiyi [The Development of Bilingual Education in secondary schools in France] (70-ti roky KHKH – pochatok KHKH stolittya). *Candidate's thesis*. Drohobyt's'kyu derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Ivana Franka. Drohobych. [in Ukrainian].
2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 18.10.2019)
Pro vyshchu osvitu [On higher education]: *Rada.gov.ua*. Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua>
3. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні Лісабон, 11 квітня 1997 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_308 (дата звернення: 18.10.2019)
Konventsiya pro vyznannya kvalifikatsiy z vyshchoyi osvity v yevropeyskomu rehioni Lissabon [Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education in the European Region of Lisbon]: *Rada.gov.ua*. Retrieved from URL: <http://zakon5.rada.gov.ua>
4. Beacco J.-C., de Ferrari M., Lhote G. & Tagliante C. (2005) : Niveau A1. pour le français, Paris : Didier. ISBN 2-278-05854-9
5. Beacco J.-C. & Lepage S. (2008) : Niveau A2 pour le français, Paris : Didier. ISBN 10 : 2278062999 ISBN 13 : 9782278062997
6. Beacco J.-C., Blin B., Houles E., Lepage S. & Riba P. (2011) : Niveau B1 pour le français, Paris : Didier. ISBN 978-2-278-06399-4
7. Beacco J.-C., Bouque S. & Porquier R. (2004) : Niveau B2 pour le français, Paris : Didier. ISBN 2-278-05573-3
8. Calvet L.-J. Baccalauréat: le sabre et le goupillon *Le français dans le monde*. Paris, 2008. № 357. P. 19.
9. Persuy F. *Notre baccalauréat a-t-il encore un avenir?* Paris: Société, 2008. P. 30–31.

Vynarchyk M.

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8270-6178>

Ph.D. in Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Romance Philology and Comparative Studies,
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
(Drohobych, Ukraine) E-mail: marie-vynarchyk@online.ua

BACHELOR'S DEGREE IN FRENCH BILLING EDUCATION

The system of quality assessment of French bilingual education is relevant in the European educational space, as it is implemented through mechanisms called monitoring. The process of collecting, processing and disseminating information on the activities of the education system provides continuous monitoring of its status and prognosis. One of the key positions of bilingual education is to evaluate its quality in accordance with the European standards.

Purpose. *The object of this study are the investigation of the construct of Bachelor`s degree under the conditions of French bilingual education, the clarification of the term Bachelor`s degree, the analysis of the particularities of the final exam for the Bachelor`s degree in France.*

Methodology. *Research design draw on the clarification and analysis of the methodological approaches to the construct of Bachelor`s degree that involves seizing of the conceptual academic and practical knowledge, critical re-evaluation of the theories, principles, methods in the field of the professional activity or/and education, in depth cognitive and practical skills/attainments. Under the conditions of French bilingual education Bachelor`s degree is the witnessing of the realization European education standards.*

Scientific novelty. *Newly researched the etymology of the term Bachelor`s degree, proved the importance of the Bachelor`s degree in European (French) educational system; examined the attitudes of the top-level French scientists toward the problem of the evaluation of the pupil`s knowledge under the conditions of bilingual education.*

Conclusions. *The conducted research made it possible to substantiate the relevance of the bachelor`s degree in the European (French) educational system, to highlight the achievements of the French education system in the accessibility and objectivity of the examination for the bachelor`s degree, to prove the importance of obtaining a bachelor`s degree at the present stage.*

Keywords: *Bachelor, Bachelor`s degree, European educational area, bilingual education, France.*

Стаття надійшла до редакції 10.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор В. Ю. Ковальчук